

MEDIA SOSIAL DAN POLA KONSUMTIF GENERASI Z DI KOTA BESAR: ANALISIS TEORI KONSUMSI JEAN BAUDRILLARD

Naila Aisawa Nuriski¹, Maulia Apriani², Septiana Rahmadani³, Vieronica Varbi Sununianti⁴, Istiqomah⁵, Deni Aries Kurniawan⁶

¹²³ Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Mei 2026

Revised Mei 2026

Accepted Mei 2026

Available Mei 2026

naylaaisyawanuriski@gmail.com

mauliapr16@gmail.com

septianar2409@gmail.com

vieronica.varbi@gmail.com

istiqomah@gmail.com

kurniawandeniaries@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media sosial membentuk pola konsumtif Generasi Z di kota besar melalui perspektif teori konsumsi Jean Baudrillard. Penelitian menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan menelaah berbagai penelitian mengenai media sosial, e-commerce, budaya populer, fast fashion, dan perilaku konsumtif Generasi Z. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi telah menjadi ruang simulasi yang membentuk realitas konsumsi baru. Dalam perspektif Baudrillard, konsumsi yang dilakukan Generasi Z tidak semata-mata didasarkan pada kebutuhan fungsional, melainkan pada nilai simbolik, citra, dan pencarian identitas sosial. Platform seperti Instagram dan TikTok menciptakan hiperrealitas melalui tren viral, influencer, serta budaya validasi sosial yang mendorong konsumsi impulsif dan berlebihan. Konsumsi kemudian menjadi alat untuk memperoleh pengakuan sosial dan membangun citra diri di ruang digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran penting dalam memperkuat budaya konsumtif Generasi Z di perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi digital dan literasi keuangan agar generasi muda mampu menggunakan media sosial secara lebih kritis dan bijaksana.

Kata Kunci: Media Sosial, Generasi Z, Perilaku Konsumtif, Jean Baudrillard, Hiperrealitas

ABSTRACT

Write This study aims to analyze how social media shapes the consumptive behavior of Generation Z in major cities through the perspective of Jean Baudrillard's consumption theory. The research employs a Systematic Literature Review (SLR) method by examining various studies related to social media, e-commerce, popular culture, fast fashion, and the consumptive behavior of Generation Z. The findings indicate that social media no longer functions merely as a medium of communication, but has become a space of simulation that constructs a new reality of consumption. From Baudrillard's perspective, the consumption practices of Generation Z are not solely based on functional needs, but are driven by symbolic values, image construction, and the pursuit of social identity. Platforms such as Instagram and TikTok create hyperreality through viral trends, influencers, and social validation culture that encourage impulsive and excessive consumption. Consumption then becomes a tool to gain social recognition and build self-image within digital spaces. This study demonstrates that social media plays a significant role in reinforcing the consumptive culture of urban Generation Z. Therefore, improving digital literacy

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufi@gmail.com

and financial literacy is necessary so that young people can use social media more critically and wisely.

Keywords: Social Media, Generation Z, Consumptive Behavior, Jean Baudrillard, Hyperreality.

1. PENDAHULUAN

Program desa Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, berkomunikasi, hingga mengonsumsi berbagai produk dan layanan. Kehadiran media sosial menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi pola kehidupan generasi muda, terutama Generasi Z. Generasi ini lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang sangat terhubung dengan internet, sehingga mereka lebih responsif terhadap berbagai tren dan fenomena yang tersebar melalui ruang digital. Media sosial bukan lagi sekadar tempat untuk bersosialisasi, melainkan telah menjadi arena ekonomi, budaya, sekaligus pembentuk identitas sosial yang memengaruhi pola konsumtif sehari-hari (Afifah & Kuntari, 2025).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika konsumsi Gen Z di era digital dengan meninjau hasil penelitian sebelumnya. Dengan menggabungkan berbagai studi, diharapkan dapat ditemukan pola yang konsisten maupun perbedaan yang signifikan terkait peran media sosial dalam membentuk perilaku konsumtif.

Kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, memperlihatkan wajah nyata dari perubahan tersebut. Akses internet yang luas, keberadaan *marketplace*, dan gencarnya promosi di media sosial membuat generasi muda semakin terpapar oleh budaya konsumsi digital. Survei We Are Social (2023) bahkan mencatat bahwa 86,5% masyarakat Indonesia aktif menggunakan Instagram, sementara TikTok tumbuh sebagai salah satu aplikasi dengan jumlah pengguna terbanyak. Angka ini menunjukkan betapa besar pengaruh media sosial sebagai ruang sosial baru yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan Generasi Z (Hana et al., 2023).

Penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan gambaran yang jelas mengenai peran media sosial dalam membentuk pola konsumtif generasi muda. Afifah dan Kuntari (2025) misalnya, menekankan bahwa media sosial tidak hanya menjadi wadah ekspresi diri, tetapi juga sarana validasi sosial. Gen Z menggunakan platform seperti Instagram dan TikTok untuk menunjukkan gaya hidup, mengikuti tren, sekaligus membangun identitas diri melalui konten digital. Validasi dalam bentuk *likes* atau komentar sering kali menjadi dorongan tambahan untuk mengulangi perilaku konsumsi tertentu (Afifah & Kuntari, 2025).

Fenomena serupa juga terlihat dalam kajian Dewi dan Komsiah (2024) mengenai fanatisme *Korean Wave*. Mereka menemukan bahwa fanatisme terhadap budaya populer Korea, yang banyak disebarkan melalui media sosial, mendorong perilaku konsumtif Gen Z dalam membeli *merchandise*, menonton konser, hingga mengikuti gaya hidup idolanya. Menariknya, perilaku konsumtif tersebut tidak sekadar muncul karena kebutuhan, tetapi lebih pada identifikasi diri dan solidaritas sosial di komunitas penggemar (Dewi & Komsiah, 2024). Hal ini memperlihatkan bahwa konsumsi dalam konteks Gen Z bersifat simbolis dan sarat makna sosial.

Sementara itu, penelitian Maulidiah dan Nuzil (2025) mengangkat fenomena *fast fashion*, khususnya tren pakaian Bangkok yang viral di TikTok. Mereka menemukan bahwa produk dengan harga murah dan model kekinian lebih cepat diterima Gen Z karena disebarkan melalui algoritma media sosial. TikTok berperan sebagai ruang promosi sekaligus distribusi, sehingga tren fashion bisa berkembang pesat dalam waktu singkat. Dari penelitian ini terlihat jelas bagaimana media sosial memfasilitasi pola konsumtif dengan menghubungkan produk, tren, dan generasi muda dalam siklus yang sangat cepat.

Selain budaya populer dan fashion, aspek e-commerce juga tidak dapat diabaikan. Luthfie dan Hayani (2024) dalam penelitiannya di Pekanbaru menunjukkan bahwa e-commerce memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif Gen Z. Kemudahan akses, beragam promo, serta sistem pembayaran digital menjadi alasan utama generasi muda semakin terbiasa berbelanja secara daring. Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa *social media marketing* tidak selalu berpengaruh langsung terhadap perilaku konsumtif, meskipun secara simultan tetap memberi kontribusi besar. Temuan ini memperlihatkan bahwa media sosial lebih sering berperan sebagai fasilitator informasi dan tren daripada sebagai pemicu utama konsumsi.

Hana et al., (2023) juga menemukan bahwa penggunaan Instagram secara signifikan memengaruhi pola komunikasi langsung Generasi Z di Jakarta Selatan, dengan kontribusi sebesar 45,5%. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya memengaruhi perilaku konsumtif, tetapi juga membentuk cara generasi muda berinteraksi. Komunikasi yang terbentuk di dunia digital ikut memengaruhi gaya hidup, termasuk kecenderungan konsumtif yang lahir dari interaksi dalam komunitas virtual.

Penelitian 2021-2025 tentang media sosial sebagai ruang pembentuk pola konsumtif generasi z. Kebanyakan generasi z menghabiskan sebagian uang mereka untuk kebutuhan konsumtif (Iraka et al., 2025), (Oustin & Habiburahman, 2023). Generasi Z banyak yang belanja online tanpa memikirkan masa depannya (Oustin & Habiburahman, 2023), (Iraka et al., 2025). Media sosial sebagai awal dari perilaku konsumtif generasi z saat ini (Rahmadani, 2025), (Info, 2025). Pendekatan kuantitatif masih dominan, fokus pada hubungan antar variabel perilaku konsumtif dan media sosial. Pendekatan kualitatif mulai meningkat sejak 2023, fokus pada wawancara mendalam dan observasi.

Namun, lanskapnya belum seimbang. tampak bias geografis, Jakarta dan Medan dominan Surabaya, Bandung dan kota-kota besar lainnya minim sehingga kurang terwakilkan. Agenda kedepannya meliputi: (1) Kurang studi longitudinal, prioritaskan studi jangka Panjang untuk memantau perilaku konsumtif generasi z. (2) Bias Kawasan, perluas studi ke kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia. (3) Metode penelitian kuantitatif dominan, prioritaskan metode kualitatif dan metode campuran.

Meski demikian, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan. Sebagian besar menggunakan metode kuantitatif dengan fokus pada hubungan variabel tertentu, seperti budaya populer atau fast fashion, tanpa menghubungkan secara menyeluruh faktor-faktor yang membentuk pola konsumtif. Selain itu, sebagian penelitian lebih menekankan pada aspek ekonomi atau tren budaya, sementara dimensi sosial dan psikologis konsumsi masih jarang digali lebih dalam. Hal ini menciptakan ruang penelitian untuk menyusun analisis yang lebih integratif melalui metode *Systematic Literature Review* (SLR).

Dalam konteks kota besar, penelitian ini menjadi relevan karena Generasi Z di perkotaan memiliki akses lebih luas terhadap media sosial, e-commerce, dan tren global. Mereka lebih cepat terpapar budaya digital sekaligus lebih rentan terhadap pola konsumtif. Masalah yang ingin diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana media sosial berperan sebagai ruang pembentuk pola konsumtif Generasi Z di kota besar, serta faktor-faktor apa saja yang memperkuat keterkaitan tersebut.

2. METODE

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Systematic Literature Review* (SLR) yang merupakan sebuah teknik sistematis untuk mengumpulkan, menguji secara kritis, dan dimulai dengan mengumpulkan artikel-artikel yang berkaitan dengan topik penelitian yang nantinya akan diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah serta menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dan mengevaluasi konten media sosial sebagai ruang yang menata pola konsumtif secara lebih mendalam.

Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai media informasi dan hiburan, tetapi juga berperan sebagai fasilitator konsumsi melalui promosi digital, tren viral, dan validasi sosial. Beberapa penelitian sebelumnya memakai metode studi kasus dan

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhruufi@gmail.com

kajian literatur untuk mendalami perilaku konsumtif generasi Z dalam konteks budaya populer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi tersebut mencakup wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, serta analisis dokumen atau arsip. Selain itu, terdapat pula penelitian yang menelaah dampak media sosial terhadap perilaku konsumtif melalui kajian pustaka secara menyeluruh.

Dalam studi ini, subjek penelitian adalah literatur-literatur yang membahas pola konsumtif generasi Z yang berkaitan dengan media sosial di lingkungan kota besar. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan analisis relevansi dan keaktualan data dengan mengkategorikan berbagai tema, pola, dan konsep, serta analisis wacana untuk mendalami bagaimana media sosial berperan dalam membentuk pola konsumtif dari perspektif.

Dengan menggunakan metode ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan terstruktur mengenai peran media sosial sebagai ruang pembentuk pola konsumtif generasi Z di kota besar, berdasarkan kajian literatur yang dilakukan secara sistematis, kritis, dan menyeluruh. Pendekatan ini memanfaatkan karya-karya ilmiah yang sudah ada untuk membangun pemahaman komprehensif tanpa harus melakukan pengumpulan data primer secara langsung, di samping memperkaya analisis melalui evaluasi wacana kritis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program desa devisa Pola konsumtif Generasi Z di kota besar dibentuk oleh kombinasi pengaruh media sosial, gaya hidup hedonis, kemudahan teknologi digital dalam bertransaksi, tekanan sosial, promosi penjualan, serta rendahnya literasi keuangan yang membuat mereka rentan membeli secara impulsif dan berlebihan.

- Menurut (Iraka et al., 2025), Ecommerce berpengaruh dalam pembentukan gaya hidup dan pola konsumtif pada generasi z. Pengaruh tersebut mencakup perubahan cara berpikir dalam berbelanja, hingga cara generasi muda mengelola keuangan mereka. Kemudahan akses dalam berbelanja, konten promosi di media sosial, serta kemunculan berbagai fitur seperti flash sale dan paylater secara tidak langsung mendorong perilaku konsumtif. Dengan demikian, e-commerce tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai platform transaksi jual beli semata, melainkan telah menjadi bagian dari budaya digital yang secara aktif membentuk pola konsumtif dan gaya hidup Generasi Z, khususnya di kalangan mahasiswa. Sama halnya dengan hasil penelitian dari (Collins et al., 2021) menunjukkan bahwa variabel E-Commerce secara parsial berpengaruh positif terhadap Perilaku Konsumtif pada generasi Z di Kota Pekanbaru. Sedangkan Social Media Marketing secara parsial tidak berpengaruh terhadap Perilaku Konsumtif pada generasi Z di Kota Pekanbaru. Hasil pengujian secara Simultan menunjukkan bahwa E-Commerce dan Social Media Marketing memiliki pengaruh terhadap Perilaku Konsumtif pada generasi Z di Kota Pekanbaru. Dari kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa ecommerce sangat berperan dalam membentuk gaya hidup yang berlebihan.
- Berdasarkan hasil penelitian dari (Dewi et al., 2025), menunjukkan bahwa perilaku konsumtif memang kebanyakan berasal dari generasi z dan penelitian ini juga menunjukkan bahwa perilaku konsumtif generasi Z dipengaruhi oleh visualisasi konten, kedekatan dengan influencer, serta dorongan sosial untuk mengikuti tren. Konsumsi tidak lagi didasarkan pada kebutuhan rasional, tetapi menjadi sarana pencitraan diri dan ekspresi identitas sosial di

ruang digital. Fitur TikTok Shop juga mempercepat proses pembelian secara impulsif, menjadikan perilaku konsumtif sebagai bagian dari aktivitas sosial sehari-hari.

- Hasil penelitian dari (Albert et al., 2023), menunjukkan pengaruh secara parsial dan simultan media social terhadap perilaku konsumtif generasi z, Universitas Negeri Gorontalo. Besaran pengaruh media social terhadap perilaku konsumtif mahasiswa sebesar 80,1%. Besaran pengaruh dari variable lain yang tidak diteliti sebesar 19,9%. Hasil penelitian dari (Info, 2025), menunjukkan bahwa media sosial berperan sebagai mediator dalam hubungan antara gaya hidup dan perilaku konsumtif, di mana gaya hidup yang dipengaruhi oleh media sosial dapat meningkatkan perilaku konsumtif dan juga media sosial sebagai awal dari perilaku konsumtif

Dalam perspektif Jean Baudrillard, perilaku konsumtif Generasi Z di media sosial dapat dipahami sebagai bagian dari masyarakat konsumsi (consumer society). Baudrillard menjelaskan bahwa konsumsi pada masyarakat modern tidak lagi dilakukan berdasarkan kebutuhan dasar, tetapi lebih pada keinginan untuk memperoleh simbol dan citra tertentu. Barang yang dikonsumsi memiliki nilai tanda (sign value) yang menunjukkan status sosial, gaya hidup, dan identitas individu. Media sosial seperti Instagram dan TikTok memperkuat proses tersebut melalui visualisasi gaya hidup mewah, tren fashion, konten haul shopping, hingga budaya flexing. Generasi Z kemudian terdorong untuk membeli barang tertentu bukan karena manfaatnya, melainkan karena simbol sosial yang melekat pada produk tersebut. Dalam kondisi ini, media sosial menciptakan hiperrealitas, yaitu realitas semu yang membuat gaya hidup konsumtif terlihat normal, ideal, bahkan menjadi kebutuhan sosial.

Contohnya dapat dilihat pada fenomena TikTok Shop dan tren fast fashion. Produk yang viral di media sosial sering kali dibeli secara impulsif hanya demi mengikuti tren dan memperoleh validasi sosial. Hal ini sesuai dengan pemikiran Baudrillard bahwa konsumsi modern merupakan bentuk komunikasi simbolik dalam masyarakat. Individu mengonsumsi barang untuk “menampilkan diri” kepada orang lain, bukan sekadar memenuhi kebutuhan pribadi. Selain itu, budaya influencer juga memperlihatkan bagaimana simulasi bekerja dalam media sosial. Influencer membangun citra kehidupan yang tampak sempurna dan konsumtif sehingga pengikutnya terdorong meniru pola hidup tersebut. Akibatnya, Generasi Z semakin terjebak dalam siklus konsumsi tanpa akhir yang dibentuk oleh algoritma media sosial dan budaya kapitalisme digital.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa media sosial berfungsi sebagai ruang utama yang membentuk pola konsumsi Generasi Z di daerah perkotaan. Paparan yang intens terhadap iklan, tren, dan konten gaya hidup di platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter mendorong Generasi Z mengadopsi pola konsumsi yang cenderung impulsif dan berorientasi pada status sosial. Selain mempermudah akses terhadap produk dan layanan, media sosial juga menimbulkan tekanan sosial untuk selalu tampil dan memperoleh pengakuan, yang semakin memperkuat perilaku konsumtif tersebut. Dengan demikian, media sosial menjadi faktor sentral yang mempengaruhi

gaya hidup konsumtif Gen Z, sekaligus menghadirkan tantangan dalam pengelolaan keuangan dan kesehatan mental. Oleh karena itu, edukasi mengenai literasi digital dan keuangan sangat penting untuk membantu mereka mengelola dampak media sosial secara lebih bijak.

Saran

Hasil penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi digital dan keuangan bagi Generasi Z agar mereka lebih paham terhadap dampak dan risiko konsumsi impulsif yang dipicu oleh media sosial. Selain itu, diperlukan pengembangan kebijakan yang mengatur penggunaan media sosial secara bertanggung jawab untuk melindungi pengguna dari tekanan sosial yang berlebihan. Keterlibatan orang tua dan pendidik juga sangat penting dalam memberikan bimbingan serta pemahaman mengenai pemanfaatan media sosial yang sehat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Generasi Z dapat mengelola pengaruh media sosial secara lebih bijak dan seimbang, serta membentuk pola konsumsi yang lebih sadar dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N., & Kuntari, S. (2025). *Peran Media Sosial Dalam Pembentukan Identitas Sosial Gen Z Di Aplikasi Tiktok Dan Instagram*. *Jurnal Komunikasi Dan Media*, 12(3), 4409–4415.
- Dewi, H. S., & Komsiah, S. (2024). *Pengaruh Media Sosial Dan Budaya Populer Fanatisme Korean Wave Terhadap Perilaku Konsumtif Generasi Z*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(2), 5687–5695.
- Fungky, T., Tiara, P, S, & Vicky, F, S. *Pengaruh Gaya Hidup Serta Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif Generasi Z Pada Masa Pandemi (Studi Kasus Mahasiswa/I Manajemen Bisnis Syariah, Uin Raden Intan Lampung Angkatan 2019)*. *Jurnal Valuasi*, 1(1), 82-98.
- Lestari, M., Soleh, A., Nasution, S. (2023). *The Effect Of E-Wallet And E-Money On Consumptive Behavior Of The People Of Bengkulu City*. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1).85-94.
- Liska, M., & Fitriani, N, U. (2023). *Pengaruh Shopping Lifestyle Dan Harga Diskon Terhadap Impulsive Buying Melalui Media Tiktok Shop Pada Generasi Z Dan Milenial Di Jakarta*. *Management Studies And Entrepreneurship Journal*, 4(5) , 6215-6123.
- Luthfie, M. H., & Hayani, N. (2024). *Pengaruh Penggunaan E-Commerce Dan Social Media Marketing Terhadap Perilaku Konsumtif Pada Generasi Z Di Kota Pekanbaru*. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 10(2), 101–112.
- Hana, A. F., Wulandari, S. H., Hasan, B. M., & Fantini, E. (2023). *Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Perubahan Perilaku Komunikasi Secara Langsung Pada Generasi Z Di Jakarta Selatan*. *Jurnal Komunikasi*, 11(2), 55–63.
- Haryani, I., & Herwanto, J. (2015). *Hubungan Konformitas Dan Kontrol Diri Dengan Perilaku Konsumtif Terhadap Produk Kosmetik Pada Mahasiswi*. *Jurnal Psikologi* . 11(1). 5-11.
- Albert, D. A., Hinelu, R., Hafid, R., Kango, U., & Ardiyansyah. (2023). *Pengaruh Media Sosial Dan Media Marketing Terhadap Peilaku Konsumtif*. *Journal Of Social Science Research*, 3, 5170–5185.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *Pengaruh*
- Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial** E-ISSN: 2988-1986

Penggunaan E-Commerce Dan Social Media Marketing Terhadap Perilaku Konsumtif Pada Generasi Z Di Kota Pekanbaru. 03(01), 167–186.

Dewi, W., Halimah, N., Citra, Z., Puspitasari, I., Cica, N., P, V. G. I., Manajemen, P. S., Ekonomi, F., & Bandung, U. M. (2025). *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Konsumtif Generasi – Z. 1(4), 2339–2344.*

Info, A. (2025). *Dengan Fokus Pada Pembelian Produk Di “Toko Een Underware.” 11(1), 1–10.*

Iraka, I., Amelia, S. S., Lestari, E. A., & Ridho, K. (2025). *Pengaruh Tiktok Shop Terhadap Gaya Hidup Dan Budaya Konsumtifdi Kalangan Mahasiswa Junalisitk Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. At Tawasul: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam, 4(1)(Februari), 32–41.*

Oustin, T., & Habiburahman, H. (2023). *Pengaruh Media Sosial Dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif Generasi Z Pada Pembelian Sneakers:(Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Bandar Ekonomika45: Jurnal Ilmiah ...45: Jurnal Ilmiah ..., 11(1), 356–163. <https://Jurnaluniv45sby.Ac.Id/Index.Php/Ekonomika/Article/View/1872%0ahttps://Jurnaluniv45sby.Ac.Id/Index.Php/Ekonomika/Article/Download/1872/1464>*

Rahmadani, S. T. A. S. (2025). *Pengaruh Belanja Online, Perilaku Konsumtif, Dan Gaya Hidup Hedonisme Terhadap Pengelolaan Keuangan Pribadi Generasi Z. 8(2), 1231–1244.*

Triyanti, M.D., Merah, E., L., K, Gratia, G., P., Paringa, T., & Primasari., C. H. (2022). *Fenomena Racun Tiktok Terhadap Budaya Konsumerisme Mahasiswa Di Masa Pandemi Covid-19. Konstelasi: Konvergensi Teknologi Dan Sistem Informasi. 2(1).193-200.*